

САЛОҲИЙ МАРСИЯЛАРИ ХУСУСИДА

Шодиева Сурайё Салоҳиддин қизи

Қарши давлат университети таянч докторанти.

Аннотация. Ушбу мақолада Салоҳиддин Салоҳий қаламига мансуб марсиялар ҳақида маълумотлар келтирилган. Қолаверса, шоирнинг марсиялари ўрин олган қўлёзма нусхалар ҳамда уларнинг қаерларда сақланиши хусусида ҳам сўз юритилган. Ушбу марсияларнинг таҳлили ва талқини ҳам ўрин олган.

Таянч сўзлар: Салоҳий, инв 9691, ўзбек тили, тожик тили, марсия, “Марсияи модаримо”, Муҳаммад Раҳимхон.

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИЧИТАНИЙ САЛАХИ

Сурайя Шодиева дочь Салахуддина

Докторант Каршинского государственного университета.

Аннотация. В этой статье представлена информация о панихидах, написанных Салахиддином Салахи. Кроме того, обсуждаются рукописи, содержащие стенания поэта и где они хранятся. Также включены анализ и интерпретация этих маршей.

Ключевые слова: Салахи, инв 9691, узбекский язык, таджикский язык, марсия, «Марсияи модаримо», Муҳаммад Раҳимхан.

REGARDING SALAHI'S LAMENTS

Surayya Shodieva is the daughter of Salahuddin

Doctoral student of Karshi State University.

Abstract. This article provides information about the dirges written by Salahiddin Salahi. In addition, the manuscripts containing the poet's laments and where they are kept are discussed. Analysis and interpretation of these marches are also included.

Key words: Salahi, inv 9691, Uzbek language, Tajik language, marsia, "Marsiyai modarimo", Muhammad Rahimkhan.

Ўз замонасининг истеъдодли шоири Салоҳиддин Салоҳий ижодий фаолияти давомида ўзидан сара асарлар қолдирди. Шоир шеърлярида унинг марсиялари алоҳида аҳамият касб этади. Ижодкорнинг марсиялари ЎзРФА Беруний номидаги Шарқшунослик институтининг қўлёзмалар фондида 9691 рақамли инвентарида ҳамда Тожикистон Фанлар академияси Шарқшунослик бўлимининг қўлёзмалар фондида 2395 рақамли инвентарида сақланмоқда. Шоирнинг марсиялари ҳар иккала қўлёзманинг охирида, яъни “Юсуф ва Зулайҳо” достони тугаганидан сўнг келган. Аввалги фаслимизда таъкидлаб ўтганимиздек, Тожикистон Фанлар академияси Шарқшунослик бўлимининг қўлёзмалар фондида 2395 рақамли инвентар билан сақланадиган нусхадан ўрин олган шеърлари ҳақида академик Б. Валихўжаев қисқача маълумот бериб ўтганлар.¹⁹³

¹⁹³ Қаранг: Валихўжаев Б. Ўзбек классик адабиётида эпик поэзиянинг тараққиёти тарихидан. Филол.фан. д-ри ... дис-яси. – Самарқанд: 1967. 1- қисм. - 280 б.

Салоҳиддин Салоҳийнинг ҳаёти юртида сиёсий танглик бўлган жараёнда кечди. Яъни Бухоро хонлигида XVIII асрнинг 20-йилларидан бошлаб кучайиб кетган иқтисодий ва сиёсий танглик натижасида ижтимоий-сиёсий тарқоқлик кучайди. Бунинг натижасида марказий давлат бошқаруви заифлашиб, манғит ҳукмдорларининг улуслар ва қабилаларни бўйсундириш мақсадида тинимсиз урушлар олиб бордилар. Оқибатда кўплаб шаҳарлар ҳамда қишлоқлар вайрон этилиб, меҳнаткаш халқ турмуши оғирлашиб борди. Албатта, булар кўплаб халқпарвар ижодкорлар қатори Салоҳийнинг қалбини тирнамасдан қолмади. Шоир юрагининг тубида ётган дард-аламларини шеърлари орқали ифодалаб берди. Салоҳий шеърлятида улкан дард яшайди ва бу дард шоир ижодиётида юксак бадиий моҳият касб этади. “Зеро дард, ижод ва ишқ оламида ижобий маъно касб этади. Дард жавҳар, дард – оташ, дард – аланга, дард – нур, дард – армон, дард – забт этилмаган чўкки, дард – рўшнолик кўрмаган орзу, дард – восил бўлмаган васл... Ўша фазилатлардан бенасиб ишқ ҳам, бадиий асар ҳам норасо, кемтик, яшашдан маҳрум”.¹⁹⁴

Салоҳийнинг марсияларида ҳам шу ҳол кузатилади. Салоҳийнинг 3та марсияси мавжуд бўлиб, улар шоирнинг яқин кишилари вафотига бағишлаб ёзилган. Дастлабкиси мухаммас шаклидаги марсиядир. Ушбу марсиясини таҳлил қилар эканмиз, унинг кимга бағишланганлиги асарда берилмаган. У қуйидагича бошланади:

Фигонким, кетти даврон кишваридин дилбари якто,
 Фуруғи шамъ ваҳдат нури раҳмат мағфираторо.
 Нисолар сарвари исмат паноҳдин ҳам дунё,
 Ҳақиқат раҳбари сафват маоб кошиф доно,
 Ҳумоюн манзару фархунда осору малак сиймо.¹⁹⁵

Кейинги бандда тушунилиши қийин бўлган сўзлардан фойдаланган ҳолда вафот этган кишининг жойи (бонуйи қудсий) жаннат боғида (боғи жинон) бўлишини, унинг гуноҳларини яратган мағфират қилишини тилайди. Салоҳий мутасаввуф шоирлардан бири бўлгани боис, яратганга исён келтирмайди. Инсон туғилади ва вақти келганда омонатини топширади. Шоир буни “Киши ўлмай қомас дунёда” деб ифодалайди. Лекин ушбу қонуният моҳиятини англаган шоир нимадан бунчалик хафа? Бу 4 мисрада баён этилган:

Зиҳи, бонуйи қудсий - ошён боғи жинон манзил,
 Адиму-л-мисли олам мағфиратпиройи соҳибдил,
 Киши ўлмай қомас дунёда, эй мастураи қобил,
 Ва лекин бемаҳал шаҳри адамға боғладинг маҳмил,
 Видоёе қилмайин, афсус, туштунг йўлга бепарво.¹⁹⁶

Марсиянинг охириги 5 байти жуда таъсирчан ифодаланган ҳамда ушбу марсия кимга бағишланганлиги ҳам шу банддан намоён бўлади. Ушбу бандни шоир сабога мурожаат қилиш билан бошлайди:

Эй пайк сабо, арзими султонима еткур,
 Бир шама паёмимни жаҳонбонима еткур.
 Торожи хазон бодни бўстонима еткур,
 Кўрдунг надурур ҳол, бориб хонима еткур,
 Бир-бир ҳама дардимни баён айла қиёси.¹⁹⁷

¹⁹⁴ Воҳидов Р. Алишер Навоий ва илоҳиёт. –Бухоро: 1994. - 147 б.

¹⁹⁵ Салоҳий. Юсуф ва Зулайҳо. ЎзФА ШИ қўлёзмалар фонди. Инв. № 9691. -239 (б-варақ).

¹⁹⁶ Ўша асар, -239-240 б.

¹⁹⁷ Ўша асар, 246 (б-варақ)

Демак, юқоридаги мисрадан кўриниб турибдики, марсия Салоҳий яшаб ижод этган даврда хукмронлик қилган Бухоро амирларидан бирига бағишланган экан. Биз буни “арзими султони маъмур” жумласи орқали тахмин қилдик. Шубҳасиз, у амир Муҳаммад Раҳимхон бўлган. Чунки Салоҳий унинг даврида ижод қилган ва юқоридаги каби бир нечта асарида уни мақтаган. Шоир ушбу айриликдаиб жуда тушкун холини қуйидагича ифодалаган:

Айём шабобимда ниҳон ўлдум, Илоҳи,
 Гулзор жамолимда хазон ўлдум, Илоҳи.
 Ҳарчандки, мақруни жаҳон ўлдум, Илоҳи,
 Маҳруми руҳи шоҳи жаҳон ўлдум, Илоҳи,
 Бўлдум ҳамма алтофи амиримни сивоси.¹⁹⁸

Шоир Оллоҳга мурожаат қилиб, марҳум ўткинчи мамлакатдан кетганлигини, унинг бошига раҳмат нурини ёғдиришини сўрайди:

Ё кетти фано кишваридин ёшига, ё Раб,
 Раҳмат дурини ёғдур ани бошига, ё Раб.
 Айёми адам қилди ани қошига, ё Раб,
 Сабр ила карам хусрави йўлдошига, ё Раб.
 Аъмолига бит ажру мусибатни сазоси.¹⁹⁹

Унинг ҳаққига дуо қилиш мақсадида, унга “Эй муттасифи кавкабаи исмат” (Эй, сифатланган нурли бегуноҳ) деб мурожаат қилади. “Худо сенга лутф ила ҳурмат бергай, доимо руҳинга раҳмат ёр бўлгай” деб омин қилади. Бошқа бандлардан ушбу сатрларнинг таъсирчанлиги шундаки, унинг руҳига айтилган барча гапдан кейин “омин” деб тугаллайди, яъни оминни радиф ўрнида қўллайди:

Эй муттасифи кавкабаи исмат, Омин,
 Бергай сенга алтофи Худо ҳурмат, Омин.
 То бўлса жаҳон даврида хосият, Омин,
 Руҳинга равондур ҳамма дам раҳмат, Омин,
 Эзид сенга хос айлади оминни дуоси.²⁰⁰

Охирги бандда матн мазмуни яна-да ойдинлашади. Яъни ушбу шеър жанри ва кимга қаратилганлиги аён бўлади:

Махмур камин бандаи султони замон сен,
 Вассофи самимий-у саногўйи жаҳон сен.
 Амр айлади марсияйи дафтарки равон сен,
 Қил сен анинг эълومیга жаҳд ила бежон сен,
 Фарз ўзинга бил шоҳжаҳонимни ризоси.²⁰¹

Демак, Салоҳийнинг ушбу шеъри марсия эканлиги 3-мисрада баён этилган: “Амр айлади марсияйи дафтарки равон сен”. Шоир ўзини “Махмур камин банда” деб атади, марсия бағишланган кимсага эса “султони замон сен” деб мурожаат қилади. Ушбу мисрадаги “султони замон” (ушбу замоннинг султони/хукмдори) бирикмаси, албатта, ўша даврнинг энг кучли хони Муҳаммад Раҳимхонга нисбатан ишлатилган. “Султони замон” бирикмаси шоирнинг иккинчи марсиясида ҳам қўлланилган:

¹⁹⁸ Ўша асар, 246 (б-варақ)

¹⁹⁹ Ўша асар, 246 (б-варақ)

²⁰⁰ Ўша асар, 246-247 б.

²⁰¹ Ўша асар, 247 (а-варақ)

Султони замона шоҳи олимпикдор,
 Бар салтанаташ шуда сайёдат мунзам.
 Ногоҳ жафои марг бо расми куҳан,
 Маҳбубаи ӯ кашид дар қайди адам.²⁰²

Ушбу марсия ҳам Бухоро хони Муҳаммад Раҳимхонга атаб ёзилган бўлиб, 33 байтдан иборат. Қофияланиши эса а-а; б-а; с-а... каби тизимда қофияланган. Шоир марсияда дастлаб Муҳаммад Раҳимхонни кўкларга кўтариб мақтайди. Уни “Абулғози музаффар ҳазрати хон” дея атайди:

Маҳи гардуни давлат Шоҳи Турон,
 Абулғози музаффар ҳазрати хон.
 Ки дар иқбол бо он хурдсоли
 Рабуда гўйи фитрат аз бузургон.²⁰³

Юқорида таҳлил қилинган таржибандда ҳам “Шоҳ Абулғозий музаффар” бирикмаси қўлланилган эди. Иккала мисрани қиёсласак, улар битта шахсга бағишланганлиги аён бўлади. Шоир Бухорони осмонга, Муҳаммад Раҳимхонни эса ойга қиёслайди:

Қадаш дар гулшани давлат сарафроз,
 Рухаш дар осмон жоҳи тобон.²⁰⁴
 Губори лашкари нусрат хиромаш,
 Зада гарди фано дар чашми хокон.
 Зи бахти рўзафзунаш зи ҳар сў,
 Салотини ақолимаш ба фармон...
 Илоҳи то бувад ин чархи даввор,
 Ба даври аҳли ў хуш бод даврон.
 Яке мастураи исматтирозе,
 Ҳарим аз издивожаш дошт пинҳон.
 Ки аз файзи сабоҳи сўхбати ў,
 Чу гул дар боғи давлат буд хандон.²⁰⁵

Қуйидаги байтда мақтовлар, алқовлар энди ҳасратга айланади. Чунки фалак тақдири билан унинг баҳордай умри тарож қилинади:

Баногоҳ сар-сари гардуни ғаддор,
 Ба торожи баҳораш кард жавлон.
 Чу ганжи он гуҳар дуржи шарафро
 Ба хоки тира гардонид пинҳон.²⁰⁶

Марсия охирлашиб борган сари шоирнинг ҳам фиғони тадрижий шаклда ошиб бораверади:

Фарёд зи жаври чархи бедоди яшам
 Не фирқаи фақр монд, не аҳли ҳашам.
 Ҳар кас, ки ба даври ӯ кашад раҳти сафо
 Миръотваш бувад мукаддар аз ғам...

²⁰² Ўша асар, 248 (а-варақ).

²⁰³ Ўша асар, 247 (а-варақ).

²⁰⁴ Аслида «Рухаш дар осмон чун Моҳи тобон» ёзилиши керак эди, аммо қўлёзма нусхасида нусха кўчирувчи томонидан «Рухаш дар осмон жоҳи тобон» шаклида кўчирилган.

²⁰⁵ Ўша асар, 247 (а-б варақ).

²⁰⁶ Ўша асар, 247 (б варақ).

3-ин доғи жаҳон нағмаи хун кард жигар,
Бошад ғами жумла чун расад шахро ғам.²⁰⁷

Марсиянинг охирида унинг таърихи «Марсия тамом» шаклида келтирилган:

Он жамъи нусах кард ба амри олий

Бар рӯи саҳифа сабт бар важҳи туам.

Итмоми рақам чу кард баҳри таърих:

«Марсия тамом» чун бифармуд рақам.²⁰⁸

Шоирнинг учинчи марсияси онасига бағишланган бўлиб, у “марсияи модармо” деб номланган. Ушбу марсия 3 қисмга бўлинади: марсия матни, таърихи, тугалланиши. Мусаддас шаклидаги марсия матни 144 мисрадан иборат бўлиб, у а-а-а-а-а-а; б-б-б-б-а-а; с-с-с-а-а... каби қофияланган. Унда шоир онаси вафотидан каттиқ руҳий тушкунлика тушиши, ажал она болани ажратгани ва бундан унинг дили оғриб, бошига кўплаб мушкулотлар тушкани баён қилинган. Асар матни билан мазмуний боғлиқ бўлган таърихи “Ончи ба хотири таърихи фавти волидаи фақир расида ин аст” (Бу камбағал ота-онанинг ўлими таърихи билан боғлиқдир) деб номланган. Ушбу таърих қуйидагича ифодаланган:

Баромад ҳарфи ғаши таърихи букъа,

Баржастам зи ғайрат ғаш баромад...

Ажал бурд аз кафам домони модар,

Зи дил аз сўзи ў оташ баромад.

Ба таърих бахидани гирия аз чарх,

Ба ҳарфи ғаш садои ғаш баромад.²⁰⁹

Охирги тугалланувчи марсияга сарлавҳача қўйилган бўлиб, у “Ва Яна у учун” деб номланган. Марсия қуйидаги 4 байт билан тамомланган:

Модар бояд ҳамеша модар бояд,

Аз ҳеч канор бўйи модар н-ояд.

Аз барги гули сафед буррам чодар,

Бар сар кунам ҳамеша гўям модар.²¹⁰

Ушбу байтда шоир барча оналар ҳақида сўзлайди. Яъни “Она бўлсин доим, она бўлсин, унинг ҳиди ҳеч томондан келмаяпти. Оқ гул баргидан тикиб пана, Бошга олиб хамиша айтай она” каби жумлалар билан яқунлайди.

Хулоса қилиб айтганда, Салоҳий юқоридаги марсияларни яратар экан, дардига малҳам топиш, қайғусини енгиллаштириш, ўз мотамини тасвирлаш, ўтганлар руҳини шод этиш ва абадийлаштириш, ўз қалбида кечаётган туйғуларни ифодалашни мақсад қилади. Шу асосда умри охиридаги кечинмаларини, инсон ва ҳаёт ҳақидаги фалсафий мушоҳадаларини ҳамда замона ҳақидаги фикрларини умумлаштиради. Салоҳий ўз марсияси орқали дунёнинг ўткинчилиги, шон-шухрат, бойлик, мартабанинг бевафолиги ҳақида фалсафий хулосалар чиқаради ва ўқувчини огоҳлантиради.

²⁰⁷ Ўша асар, 248 (а варак).

²⁰⁸ Ўша асар, 248 (б варак).

²⁰⁹ Ўша асар, 254 (б варак).

²¹⁰ Ўша асар, 255 (а варак).

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Абдуллаев В. Ўзбек адабиёти тарихи (2-китоб). – Тошкент: Ўқитувчи, 1964. 384-б.
2. Валихўжаев Б. Ўзбек классик адабиётида эпик поэзиянинг тараққиёти тарихидан. Филол.фан. д-ри ... дис-яси. –Самарқанд: 1967. 1- қисм. 310-б.
3. Муҳаммад Носир. Насаф ва Кеш алломалари (IX-XX асрлар). – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2006. 128-б.
4. Равшанов П. Қашқадарё тарихи. – Тошкент: Фан, 1995. 784-б.
5. Салоҳий. Юсуф ва Зулайҳо. ЎзФАШБ, қўлёзма инв 9691
6. Ўзбек адабиёти хрестоматияси (XV–XIX асрлар). – Тошкент: Фан, 1945. 524-б.
7. Ўзбек адабиёти. 4 томлик. III том. – Тошкент: Ўзбекистон Давлат бадиий адабиёт нашриёти, 1959. 800-б.
8. Ўзбек классик адабиёти асарлари учун қисқача луғат. – Тошкент: Фан, 1953. 454-б.
9. Форсча – ўзбекча ўқув луғати. 2-нашри. — Т.: Ўқитувчи, 1983. 232-б.
10. Воҳидов Р. Алишер Навоий ва илоҳиёт. –Бухоро: 1994. - 147 б.